

TIBBIYOTDA TURIZMNING RIVOJLANISHI VA BEMORLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR

Irgasheva Maxbuba Davlatjon qizi

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrasasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17615901>

Annotatsiya: Tibbiy turizm — davolanish maqsadida chet elga sayohat qilish amaliyotidir. So‘nggi yillarda tibbiy turizm jahon miqyosida jadal rivojlanib, sog‘liqni saqlash xizmatlarini eksport qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyotida muhim o‘rin egallay boshladi. Ushbu maqolada tibbiy turizmning global tendensiyalari, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasidagi sog‘liqni saqlash xizmatlari almashinuvi, va bemorlar uchun yuzaga kelayotgan yangi imkoniyatlar yoritiladi. Tibbiy turizmning afzalliklari, iqtisodiy va ijtimoiy ta’siri, hamda kelajakda bu sohaning qanday yo‘nalishlarda rivojlanishi tahlil qilinadi. Ammo so‘nggi yillarda bu tushuncha rivojlangan mamlakatlardan arzonroq tibbiy xizmatlar olish maqsadida rivojlanayotgan davlatlarga sayohat qiluvchilarga nisbatan ham qo‘llanilmoqda.

Kalit so‘zlar: Tibbiy turizm, xalqaro sog‘liqni saqlash, sog‘liqni saqlash tizimlari, sog‘liqni saqlashda innovatsiyalar, sog‘liqnisaqlash integratsiyasi, tibbiy migratsiya.

Аннотация. Медицинский туризм – это практика путешествия за границу с целью лечения. В последние годы медицинский туризм стремительно развивается во всем мире, играя важную роль в экономике стран, экспортирующих медицинские услуги. В данной статье рассматриваются глобальные тенденции в медицинском туризме, обмен услугами здравоохранения между развитыми и развивающимися странами, а также новые возможности для пациентов. Анализируются преимущества медицинского туризма, его экономическое и социальное воздействие, а также направления развития этой отрасли в будущем. Однако в последние годы это понятие также применяется к тем, кто путешествует в развивающиеся страны с целью получения более дешевых медицинских услуг из развитых стран.

Ключевые слова: Медицинский туризм, международное здравоохранение, системы здравоохранения, инновации в здравоохранении, интеграция здравоохранения, медицинская миграция.

Abstract. Medical tourism is the practice of traveling abroad for medical purposes. In recent years, medical tourism has been developing rapidly on a global scale and has begun to occupy an important place in the economies of countries exporting healthcare services. This article highlights global trends in medical tourism, the exchange of healthcare services between developed and developing countries, and new opportunities emerging for patients. The advantages of medical tourism, its economic and social impact, as well as the directions in which this industry will develop in the future are analyzed. However, in recent years, this concept has also been applied to those traveling to developing countries in order to obtain cheaper medical services from developed countries.

Keywords: Medical tourism, international healthcare, healthcare systems, healthcare innovations, healthcare integration, medical migration.

Bugungi kunda tibbiy turizm sog‘liqni saqlash tizimi va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Insonlar yuqori sifatli, arzon, zamonaviy yoki maxsus tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun boshqa mamlakatlarga sayohat qilmoqda. Ayniqsa, jarrohlik operatsiyalari, stomatologik xizmatlar, kosmetik muolajalar, sun‘iy urug‘lantirish, rehabilitatsiya va radiologik muolajalar kabi sohalar bu jarayonda yetakchi hisoblanadi. Tibbiy turizmning jadal rivojlanishi sog‘liqni saqlash sohasidagi texnologik yutuqlar, xalqaro axborot almashinuvi, internet orqali xizmatlarga kirish imkoniyati, va xalqaro sug‘urta tizimlarining kengayishi bilan chambarchas bog‘liq. Bundan tashqari, ko‘plab mamlakatlar bu sohani strategik iqtisodiy tarmoq sifatida ko‘rib, maxsus tibbiy klasterlar, xalqaro klinikalar va sog‘lomlashtirish markazlari tashkil etmoqda. Bemorlar uchun esa tibbiy turizm nafaqat davolanish sifati, balki vaqt, narx va maxfiylik kabi omillar bo‘yicha ham muqobil tanlovlar yaratmoqda. Biroq, bu sohaning rivoji bilan birga ayrim muammolar, masalan, tibbiy xavfsizlik, huquqiy masalalar, va xizmatlar standartlari ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, tibbiy turizm global sog‘liqni saqlash siyosatida tobora muhim o‘rin egallab, xalqaro hamkorlik va tartibga solishni talab qilmoqda. Tibbiy turizm

bugungi global sog'liqni saqlash tizimida muhim o'rinni egallagan yo'nalishlardan biridir. Bemorlarning o'z vatanidan tashqarida sifatli, arzon yoki maxsus tibbiy yordam izlab safar qilishi nafaqat sog'liqni saqlash, balki iqtisodiyot, ijtimoiy munosabatlar va siyosiy hamkorliklarga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, so'nggi o'n yilliklarda bu tendensiya kuchayib, ko'plab mamlakatlar tibbiy turizmni milliy strategiya darajasiga ko'tarmoqda [1,3,5].

Tibbiy turizmning rivojlanishiga bir nechta omillar sabab bo'lmoqda. Birinchi navbatda, rivojlangan davlatlarda tibbiy xizmatlar narxining yuqoriligi va kutish muddatlarining uzoqligi fuqarolarni muqobil imkoniyatlar izlashga undaydi. Masalan, AQShda tish davolash, yurak operatsiyasi yoki ortopedik aralashuvlar juda qimmatga tushadi. Shu sababli ko'plab amerikalik bemorlar Hindiston, Tailand, Meksika yoki Turkiya kabi mamlakatlarda arzonroq va sifatliroq davolanishni afzal ko'rishadi. Ikkinchi tarafdin, rivojlanayotgan davlatlar zamonaviy tibbiy infratuzilmani joriy etib, xalqaro bemorlar uchun qulay sharoitlar yaratish orqali katta daromad manbaini shakllantirmoqda.

Hindiston, Tailand, Turkiya, Singapur, Janubiy Koreya, Vengriya va Malayziya bugungi kunda tibbiy turizm bo'yicha yetakchi mamlakatlar hisoblanadi. Bu mamlakatlarda zamonaviy diagnostika uskunalari, xalqaroakkreditatsiyalangan klinikalar, yuqori malakali mutaxassislar va nisbatan past narxlar mavjud. Masalan, Hindistonda yurak jarrohligi AQShga nisbatan 80% arzonroq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bu davlatlar vizasiz yoki soddalashtirilgan kirish rejimlari, mehmonxona bilan davolashni uyg'unlashtirgan sog'lomlashtirish markazlari orqali bemorlar uchun alohida xizmatlar ko'rsatishmoqda [5]. Tibbiy turizm faqatgina jismoniy kasalliklar bilan cheklanmaydi. Ko'plab bemorlar ruhiy salomatlik, reabilitatsiya, kosmetik muolajalar, ortopedik davolanish, ayollarga o'ldiruvchi muammolar, sun'iy urug'lantirish, akusherlik, stomatologiya va ko'z operatsiyalari uchun ham xorijga murojaat qilishadi. Shu orqali bemorlar zamonaviy texnologiyalarga asoslangan, tezkor va shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirilgan xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Biroq, tibbiy turizm bilan bog'liq ayrim muammolar ham mavjud. Avvalo, bemorlarning xorijda ko'rsatilgan xizmatlardan keyin o'z mamlakatlarida davomiy tibbiy nazoratga muhtojligi masalasi hal etilishi lozim. Mahalliy shifokorlar xorijda bajarilgan aralashuvlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, tibbiy xizmatlarning sifat standarti, xizmat ko'rsatish tili, madaniy farqlar, tibbiy sug'urtaning cheklangan amal qilishi kabi omillar bemorlar uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin [4].

Tibbiy turizmning iqtisodiy jihatdan ahamiyati katta. Mamlakatlar sog'liqni saqlash xizmatlarini eksport qilish orqali valyuta tushumiga ega bo'ladi, yangi ish o'rinlari yaratiladi, mehmonxona, transport, ovqatlanish va boshqa xizmat sohalari ham rivojlanadi. Ayrim mamlakatlar uchun bu milliardlab dollar daromad keltiruvchi soha hisoblanadi. Misol uchun, Hindiston tibbiy turizm orqali yillik milliardlab AQSh dollariga teng daromad olmoqda. Janubiy Koreya va Tailand esa davlat tomonidan tibbiy turizmni qo'llab-quvvatlab, maxsus reklama strategiyalari orqali xalqaro mijozlarni jalb etmoqda.

Tibbiy turizmning ijtimoiy ta'siri ham bor. Bemorlar turli madaniyatlar bilan tanishadi, global sog'liqni saqlash tajribasiga ega bo'ladi, o'z mamlakatida mavjud bo'lmagan innovatsion muolajalarni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, tibbiy bilimlar va texnologiyalar mamlakatlar o'rtasida almashinadi, xalqaro hamkorlik kengayadi.

Tibbiy turizmni rivojlantirish uchun bir qator omillarni hisobga olish lozim. Avvalo, xalqaro akkreditatsiyalangan klinikalar sonini oshirish, bemor xavfsizligi va huquqlarini himoya qiluvchi qonunchilikni takomillashtirish, malakali kadrlar tayyorlash va tibbiy xizmatlar sifatini nazorat qilish zarur. Shu bilan birga, marketing, sayohat infratuzilmasi, sog'lomlashtirish markazlari, til vositachiligi, va xalqaro sug'urta tizimlari hamda axborot texnologiyalarining roli ham muhimdir [2].

O'zbekiston ham tibbiy turizmni rivojlantirish bo'yicha ilk qadamlarni qo'yimoqda. Mamlakatda ixtisoslashgan tibbiyot markazlari, zamonaviy klinikalar va reabilitatsiya muassasalari soni ortib bormoqda. Mahalliy mutaxassislarning malakasi oshirilmoqda, xorijiy bemorlar uchun qulay muhit yaratilmoqda. Ayniqsa, stomatologiya, akusherlik, kardiologiya va fizioterapiya sohalarida xorijlik bemorlarni jalb etish istiqbollari yuqori baholanmoqda. Shu yo'nalishda yagona axborot platformasi, viza yengilliklari va xalqaro tibbiy hamkorlik mexanizmlari ishlab chiqilmoqda [1,3].

Kelajakda tibbiy turizm yanada keng ko‘lamda rivojlanishi kutilmoqda. Sun‘iy intellekt, masofaviy diagnostika, gen terapiyasi va regenerativ tibbiyot kabi sohalarning jadal o‘sishi bu jarayonga yangi turtki beradi. Davlatlar o‘rtasida sog‘liqni saqlash xizmatlarini muvofiqlashtirish, tibbiy malaka va sertifikatlarni o‘zaro tan olish tizimi shakllantirilsa, bemorlar uchun yanada qulay, xavfsiz va samarali global salomatlik tarmog‘i yuzaga keladi.

Tibbiy turizm bugungi kunda sog‘liqni saqlash tizimining jahon miqyosidagi muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Bu sohaga talab ortib borayotganligi, xalqaro bemorlar sonining ko‘payishi va davlatlar orasidagi sog‘liqni saqlash xizmatlari eksportining kengayishi bu yo‘nalishda jiddiy e‘tibor va sarmoyani talab qilmoqda. Tibbiy turizm nafaqat iqtisodiy foyda, balki madaniy almashinuv, sog‘liqni saqlash texnologiyalarinin global tarqalishi, tibbiy xizmatlarning sifatliroq va kengroq bo‘lishiga ham xizmat qilmoqda [4,6].

Biroq bu sohaning to‘laqonli rivojlanishi uchun bir qator shart-sharoitlar va xavfsizlik choralari ta‘minlanishi lozim. Bemor xavfsizligini kafolatlaydigan yuridik tizimlar, xizmat sifatini belgilovchi xalqaro standartlar, malakali mutaxassislar, va axborotga ochiqlik —tibbiy turizmning barqaror rivoji uchun asosiy omillardir. O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar ham bu sohada salohiyatga ega bo‘lib, o‘ziga xos tibbiy yo‘nalishlarda raqobatbardosh xizmatlar yaratish orqali xalqaro maydonda o‘z o‘rnini topa oladi [6,5].

Bemorlar va tibbiy turizm agentliklari xalqaro huquqiy maslahat va yordam xizmatlaridan foydalanishi, shu bilan birga, huquqiy maslahatchilar bilan shartnomalar tuzishlari lozim. Ushbu yechimlar tibbiy turizm sohasidagi muammolarni kamaytirishga va bemorlar uchun yanada xavfsiz va samarali tajriba taqdim etishga yordam beradi. Tibbiy turizm bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlar xodimlar uchun madaniyatlararo muloqot va til o‘qitish dasturlarini joriy etishi, shuningdek, professional tarjimonlar xizmatidan foydalanishi kerak. Xalqaro sog‘liqni saqlash tashkilotlari tomonidan belgilangan standartlar va akkreditatsiyalar orqali tibbiy xizmatlar sifatini ta‘minlash. Bemorlar shuningdek, Joint Commission International (JCI) kabi tashkilotlar tomonidan akkreditatsiyadan o‘tgan tibbiy markazlarni tanlashlari mumkin [7].

References:

1. Azamatjon H, Turizmning xalqaro asoslari.2002. – 23-24b
2. Nurmuhhammad Duisenov, O‘zbekistonda turizmning rivojlanishi. Chirchik davlat pedagogika institutini. 2021. -1-15 b
3. Ministry of Health of Uzbekistan. (2023).
4. O‘zbekiston Respublikasida Tibbiy Turizmni Rivojlantirish Strategiyasi.
5. UNWTO (2022). Global Report on Medical Tourism.United Nations World Tourism Organization.
6. Bookman M.Z., Bookman K.R. (2007). Medical Tourism in Developing Countries.Palgrave Macmillan.
7. Deloitte (2021). 2021 Global Health Care Outlook: Accelerating Industry Change. Deloitte Insights.